

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ

Файзиева С.А.

Бухарский государственный педагогический
институт

преподаватель кафедры узбекского и русского языков

fayziyevasafiya@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472711>

Аннотация: В данной работе рассматриваются предпосылки возникновения, жанровые особенности и классификации литературной сказки.

Ключевые слова: жанр, литературная сказка, научная фантастика, фэнтези, фольклорная сказка.

Литературная сказка как отдельное литературное явление выделилась еще в прошлом столетии и «давно стала полноправным литературным жанром». Она находится на стадии активного развития, однако до сих пор не существует четкого понимания ее жанрового своеобразия.

Ситуация с трактовкой понятия «литературная сказка» может быть кратко представлена так: сказки бывают разные, «но в науке...до сих пор не создано единой классификации». Уже в течение долгого времени многие исследователи обращают внимание на данную проблему и пытаются разрешить ее различными способами. Существует большое количество определений литературной сказки как жанра, условно их можно поделить на два типа. Первый тип определений представляет собой перечисление отдельных характеристик, которые обычно присущи литературной сказке. Например: «Литературная сказка – авторское, художественное или поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае подчиненное его воле. Произведение преимущественно фантастическое, рисующее чудесные приключения вымышленных или традиционных сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет роль сюжетобразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей» [1]. Но в конкретных произведениях данные характеристики могут частично отсутствовать. Такого рода определения довольно громоздки и неприменимы ко всем литературным сказкам. Второй тип – это попытка обобщенного универсального определения. Например: «Литературная

сказка – такой жанр литературного произведения, в котором в волшебнo-фантастическом или аллегорическом развитии событий, и, как правило, в оригинальных сюжетах и образах в прозе, стихах или драматургии решаются морально-поэтические или эстетические проблемы». Но такой формулировки, которая устроила бы всех исследователей, пока нет. Данные определения лишь частично отражают отличительные черты жанра литературной сказки.

В настоящий момент невозможно дать определение литературной сказки в отрыве от других фантастических жанров, имеющих общие корни: фантастическое, сказочное в литературе берет начало в фольклорной сказке. Игнорирование этого факта приводит к искажению сущности жанра литературной сказки как такового: «современная сказка оторвалась от своих фольклорных корней, и все-таки они могут быть прослежены, без них нет сказочного жанра». Приведем в качестве примера одно из предложенных определений литературной сказки: «Литературной сказкой мы будем называть такое произведение, в котором изображены события, персонажи или ситуации, с помощью определенных приемов выходящие за пределы наблюдаемого мира в волшебный, «вторичный» мир» [2]. И именно этот «вторичный», или сказочный, мир «формирует основу волшебной сказки, которая, в свою очередь, передала ее более молодым фантастическим жанрам, таким, как литературная сказка, научная фантастика или фэнтези.

Подчеркнутая «обыкновенность» героя незамедлительно делает его необыкновенным, и читатель уже настроен на то, что речь пойдет не об обычном летнем лагере, а о чем-то особенном. К этому конкретному случаю можно было бы применить формулу «определенного приема».

Давно известно, что литературная сказка – жанр синтетический, впитавший в себя как черты народного фольклора, так и элементы литературных жанров. Тезис «литературная сказка восприняла народную в совокупности, во всех ее жанровых разновидностях» не вызывает сомнения. И «литература...которая в наши дни все больше вытесняет из народного быта сказку, сама без нее обойтись не может» [3], т.к. «сказка сама литературе пример в самих принципах организации и создания гротескного мира, и литература воспользовалась этим, создав уже целую сеть гротесков, начиная от некоторых литературных сказок и кончая произведениями реалистического плана, где искусно обыгрывается сама

идея создания особого мира фантастического в своей реальности и реального в невероятных переплетениях фантастического».

Как известно, фольклорная и особенно волшебная, сказка имеет строгую форму. Герой ее схематичен, отсутствуют психологические рассуждения и подробное описание деталей, природа отображается только для развития действия и, главным образом, в виде традиционных формул (темный лес, море-окиян и т.д.), она обращена в неопределенное прошлое время, события ее развиваются в «тридевятом царстве», наличествует четкий антагонизм добра и зла. Но бесспорно доказано еще в работах В.Я. Проппа, который «открыл инвариантность набора функций (поступков действующих лиц), линейную последовательность этих функций, а также набор ролей, известным образом распределенных между конкретными персонажами и соотношенных с функциями». Современная же авторская сказка «весьма свободна и в выборе материала, и в выборе формы». Что касается «материала», то нужно сказать, что любое литературное произведение должно быть актуально, соответственно, оно несет на себе отпечаток своего времени, а «приближение сказки к современности, перенесение действия в наши дни изменяет и поведение героя, и саму идею сказки» [4].

Кроме того, перенесение самого действия в новое время совсем не обязательно. Изменяется мировоззрение и мироощущение человека, и современная литературная сказка не может оставаться во власти прежних представлений о мире.

Также волшебная фольклорная сказка исторически сформировала строгий набор образов, без которых ее существование невозможно, «в литературной же сказке, использующей эти образы, они отрываются от своей подпочвы, от историко-генетической обусловленности и подчиняются воле писателя» [5].

На основе изложенных материалов можно сделать вывод, что «авторская сказка жанр пограничный, она обнаруживает закономерности, свойственный и фольклору, и литературе», и «самое существенное этого жанра обусловлено тем, что литературная сказка выросла на основе фольклорной, унаследовала ее жанровые признаки, развивая и трансформируя их»

Теперь рассмотрим жанр литературной сказки в сравнении с другим фантастическим жанром – научной фантастикой. Эти жанры имеют общее начало: «и литературная сказка, и ее двоюродная сестра – научная

фантастика – при всей близости к поэтике фольклорной сказки являются все-таки литературными жанрами[6]. Логическое объяснение фантастического лишь строит основу для создания сказочной реальности, компенсируя «неверие» современного человека, чего не требовалось в случае с волшебной сказкой, т.к. «сказка направлена не на изображение и объяснение состояния мира и его изменения в результате действия героя, а на показ состояния героя и изменение этого состояния в результате успешного преодоления им бед, несчастий, препятствий» [7].

Проведя сравнение литературной сказки с родственными фантастическими жанрами (волшебная сказка, научная фантастика), можно вывести ее определение. Литературная сказка – это жанр авторского фантастического литературного произведения, берущий начало в народной сказке, заимствующий у нее концепцию «сказочной реальности» в качестве жанрообразующего фактора не носящий научного характера.

Список использованной литературы:

1. Ярмыш Ю.Ф. О жанре мечты и фантазии//Радуга. – 1972. - №11. – с. 177.
2. Смирнова В.О. О детях и для детей. – м., 1967. – с. 32
3. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
4. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.
5. Niyazova, M. (2022). INTERPRETATION OF SABAI SAYYOR EPIC POEM IN KHAMSA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 10(10).
6. Khayatovna, N. M. (2022). Commonalities of English and Uzbek blessings. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 406-410.
7. Niyazova, M. K., & Subxonova, N. M. (2023). A Critical Study of Crusoe's Mind and Character. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 20, 105-110.
8. Ниязова, Х. Х. "КЛАССИФИКАЦИЯ УЗУАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." Conferencea (2023): 51-54.
9. Чернявская И.С. Некоторые особенности современной литературной сказки//Проблемы детской литературы. – Петрозаводск, 1979, с. 117
10. Saidakhmedovna, Uraeva Darmonov, Bakhronovna, Rustamova Gavkhar; ,Some Comments on the Expression of the Image of "Life Tree" In

Legends and Narrations, International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences, 2, 6, 51-55, 2022,

Неелов Е.Н. Сказка, фантастика, современность. – Петрозаводск, 1987, с. 21

11. Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. – Санкт-Петербург, Новое литературное обозрение, 2009 г. - 448 с

12. . Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. М.: Главная редакция восточной литературы, 1987

13. . Муродова М. М. Space and Time in a Work of Art //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-36.

14. . Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.

